

4. Шарый, К. В. Факторы влияния на инновационно-инвестиционную активность предприятий / К.В. Шарый // Инвестиции, строительство, недвижимость как драйверы социально-экономического развития территории и повышения качества жизни населения: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф., 12-15 марта 2019 г.: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2019. – Ч. 1. – С. 245-249.

5. Арчикова, Я. О. Направления управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия / Я.О. Арчикова, А.А. Самойленко // Совершенствование теоретических основ финансового управления экономикой: коллективная монография под общ. ред. Л.М. Волощенко / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 54-68.

6. Наука, инновации и технологии: Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1>. – (Дата обращения: 07.04.2023).

7. Наумов, А. Ф. Инновационная деятельность предприятия: учебник / А.Ф. Наумов, А.А. Захарова. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 256 с.

УДК 338.43:336.02

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела;**

БАТАРОН С.Р.,

студент ОП «Магистратура»

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена анализу тенденций развития государственной поддержки и финансового обеспечения сельскохозяйственного сектора экономики, а также выявлению основных направлений и объемов ресурсов,

которые субсидируются из бюджетов различных уровней и способствуют активизации инвестиционного процесса данной отрасли.

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, субсидии, гранты, инвестиционная политика, финансовое обеспечение

PECULIARITIES OF FINANCIAL SUPPORT FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

**BOIKO S.V.,
Candidate of Science (Economics), Associate
Professor at the Department of
Financial Services and Banking;**

**BATARON S.R.,
student of the department «Master's Degree»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to analyzing the trends in the development of state support and financial support of the agricultural sector of the economy, as well as identifying the main directions and volumes of resources that are subsidized from the budgets of different levels, and contribute to the activation of the investment process of the industry.

Keywords: agriculture, state support, subsidies, grants, investment policy, financial support

Постановка задачи. Финансовое обеспечение развития сельского хозяйства на современном этапе можно охарактеризовать как неустойчивое, несмотря на положительную динамику экономических показателей в области государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Среди негативных факторов, оказывающих влияние на финансово-экономическое состояние сельскохозяйственной отрасли, можно выделить административные барьеры в виде проверок сельскохозяйственных товаропроизводителей; слабое развитие инфраструктуры предоставления информационной, консультационной и организационно-методической помощи сельскохозяйственным предприятиям, что ограничивает доступ к новым видам деятельности и уменьшает их долю на мировом рынке товаров и услуг.

Весомым фактором является то, что государство должно оказывать регулирующие воздействия на инвестиционную политику. Для данного эффекта требуется: гарантировать

обоснованные цены, проводить наиболее эластичную кредитную, налоговую и амортизационную политику, стимулировать предпринимательскую деятельность и предоставлять льготы вкладчикам при условии приватизации, проводить целевое государственное финансирование, выделять приоритетные направления инвестирования, составлять индикативные планы по капитальным вложениям. В связи с этим анализ Государственной программы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дает демонстрирует задержку большей части бюджетных средств в банковском секторе, что в итоге приводит к выведению денежных средств их отрасли и, как следствие, снижение эффективности её функционирования.

Актуальность. В современных рыночных условиях, сельское хозяйство – одна из важнейших сфер экономической деятельности любого государства, от состояния которого зависит не только благосостояние населения, но и социально-экономическое развитие всего государства в целом. Особую актуальность приобретает вопрос финансового обеспечения развития сельского хозяйства на современном этапе. Каким образом и в каком размере государство оказывает помощь предприятиям сельского хозяйства, что требует дополнительного внимания и изучения, поскольку получение прибыли от проделанной работы на земле с каждым годом усложняется, что, в свою очередь, требует дополнительного развития сельских территорий, которые нуждаются в преобразовании.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие авторы, которые занимаются изучением вопроса финансового обеспечения сельскохозяйственной отрасли, считают, что одна из главных мер по данной проблеме – это государственная поддержка эффективного развития сельскохозяйственного товаропроизводителя, усовершенствование механизма ее воздействия на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и улучшение ее качества. Государство несет ответственность по этим проблемам и старается создавать необходимые условия для сельхозтоваропроизводителей, чтобы не только исправить сложившуюся ситуацию, но и направить её на улучшение. Для их развития оно оказывает финансовую помощь в виде грантов, субсидий на различные цели.

Рыкова И.Н., Губанов Р.С., Морина В.А. в своих трудах освещают вопросы рейтинговой оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, рассматриваемой в качестве инструмента обзора бюджетных расходов [8]. Основные тезисы взаимосвязи государственной поддержки сельского хозяйства с банковским сектором изложены Бойко Е.Ю. [2]. Калинин А.М., Самохвалов В.А. в своих трудах проводят общую оценку и осуществляют выявление межбюджетного эффекта в вопросах эффективности финансовой поддержки сельского хозяйства [4]. Обоснование необходимости совершенствования нормативной базы, направленной на повышение эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, изложено в работах Муратова Е.А. [6]. В то же время требует доработок и дальнейшего изучения разработка направлений решения проблемы повышения эффективности государственной поддержки, особенно отдельных её мер на региональном уровне с учетом приоритетных отраслей сельского хозяйства.

Цель статьи: анализ основных направлений государственной поддержки и финансового обеспечения развития сельскохозяйственной отрасли в современных условиях.

Изложение основного материала. Сельское хозяйство – одна из ведущих и приоритетных отраслей экономики, от его состояния и развития зависит степень благополучия населения, а также экономическая и продовольственная безопасность страны. В Российской Федерации разработана «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В данной программе определены основные направления и приоритеты поддержки: в институциональной сфере – развитие кооперации, территориальных кластеров, связей и формирование продуктовых комплексов; в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей [5].

Разработка механизма внедрения поддержки для сельскохозяйственных предприятий сможет привести к формированию устойчивого благоприятного климата в государстве. В основе мер поддержки заложены международные соглашения, ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации. Для каждого сегмента сельского хозяйства в качестве мер поддержки указываются общие бюджетные средства и описываются

показатели для оценки успешности каждого сегмента согласно законодательству [2].

В современных условиях возросла роль государства в организации финансовой поддержки сельского хозяйства. В последние годы наблюдается тенденция к улучшению производственно-экономических показателей развития сельского хозяйства. Сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке, поскольку по объективным причинам оно не является конкурентоспособным по сравнению с другими отраслями экономики. Важным приоритетом для государства остается устранение существующих диспропорций в сельскохозяйственном производстве и особенностей аграрного сектора, медленной оборачиваемости капитала, сезонности производства, производственного риска и особенностей региона [1].

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях рынка является объективной необходимостью. Основной задачей государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей остается создание финансовой основы для устойчивого развития сельского хозяйства [3].

Ученые и экономисты делают акцент на том, что действующим механизмом государственной финансовой поддержки не раскрывается ряд проблем: методики направлены лишь на некоторые спектры поставленной задачи, в свою очередь, не являющиеся комплексным механизмом, именно поэтому не могут решить вопрос об оценке эффективности государственной поддержки сельского хозяйства. Следовательно, требуется изменить отдельные направления и формы государственной поддержки. Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей отражены на рис. 1.

Около 5% от общего ВВП Российской Федерации приходится на сельскохозяйственный сектор, однако в то же время в нем занято около одной восьмой рабочей силы страны. Россия занимает третье место в мире по площади обрабатываемых земель – 1 265 267 квадратных километров. Поэтому государство поддерживает данную отрасль, в том числе и различными налоговыми льготами, специальными налоговыми режимами. Так, по итогам 2022 г. налоговые поступления от сельского хозяйства в консолидированный бюджет РФ составили 130,6 млн руб., что не превышает 1% от общего объема налоговых поступлений (рис. 2).

Рис. 1. Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей [1]

Структура внутренних затрат на развитие сельского хозяйства позволяет сделать вывод о том, что они увеличиваются по всем позициям. Однако современный этап развития экономики России требует значительного увеличения расходов на деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На рис. 3 представлено целевое финансирование развития сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации.

Рис. 2. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по видам экономической деятельности, млн руб. за 2022 г. [9]

Рис. 2. Целевое финансирование развития сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации, млрд руб. [составлено на основе 3; 7]

Из рис. 2 видно, что основной вклад в развитие отрасли вносит финансирование в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства. Первоочередные задачи к 2025 году:

1. Выведение финансирования Госпрограммы развития сельского хозяйства на уровень не ниже 500 млрд руб. в год.

2. Обеспечение финансирования Госпрограммы КРСТ (комплексное развитие сельских территорий – государственная программа по улучшению качества жизни в селах и деревнях) в соответствии с утвержденным паспортом.

3. Обеспечение финансирования Госпрограммы ввода земель в сельскохозяйственный оборот, соответствующее заявленным целям.

На данный момент применяются следующие виды государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли [3]:

– гранты на развитие частных фермерских хозяйств, которые могут быть предоставлены на конкурсной основе и предназначены для приобретения сельскохозяйственных земель, разработки и установки коммуникационных систем и строительства хозяйственных сооружений;

– кредитные средства для возмещения затрат на выплату процентов (субсидия на модернизацию хозяйства);

– субсидирование лизинга на приобретение сельскохозяйственного оборудования и техники;

– единовременный грант, который направлен на обустройство фермерского хозяйства: приобретение или строительство предметов быта.

Применение перечисленных мер позволяет добиться следующих результатов: расширение товарного рынка, повышение рентабельности в сельскохозяйственном секторе, создание новых рабочих мест и сфер деятельности, освоение заброшенных земель, что в целом приводит к улучшению инфраструктуры и развитию сельскохозяйственного сектора экономики.

Как следствие, благодаря дотациям многие сельскохозяйственные предприятия смогли достичь положительных показателей рентабельности. Значительного увеличения инвестиций в сельскохозяйственный сектор можно ожидать именно тогда, когда инвесторы убедятся, что государство заинтересовано в необходимости разработки и совершенствования целенаправленной инвестиционной политики, согласованной с регулируемой законодательной базой, и готово принять

определенные меры для улучшения инвестиционного климата и увеличения притока иностранных инвестиций в сельское хозяйство путем предоставления льгот и гарантий.

В 2023 году планируется увеличение государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли до 445,8 млрд руб. Эти средства будут нацелены на реализацию трех государственных программ, которые направлены на решение вопросов импортозамещения и комплексного развития агропромышленного комплекса и сельских территорий [3].

Наблюдается тенденция увеличения бюджета госпрограмм комплексного развития сельских территорий, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиорации: 59,9 млрд рублей выделяется на первую программу, что на 7,4 млрд рублей больше, и 38,4 млрд рублей на вторую программу, что на 13,2 млрд рублей больше.

Также отмечено сокращение финансирования льготного кредитования экспортно-ориентированных предприятий и субсидирование производителей зерна и хлебопекарной промышленности. Однако при необходимости финансирование будет увеличено. В качестве источников могут выступить экспортные пошлины.

Актуальным вопросом импортозамещения является развитие собственного семеноводства. По оценкам экспертов, доля импортных семян в российском растениеводстве на данный момент составляет около 55% по кукурузе, 65% по картофелю, 73% по подсолнечнику, более 80% по овощам и 97% по сахарной свекле. В то же время, согласно Доктрине продовольственной безопасности, доля отечественных семян в сельском хозяйстве страны к 2030 году должна составить не менее 75% [7].

Правительством был расширен спектр мер по поддержке отрасли. Возмещение части затрат на создание или реконструкцию семеноводческих комплексов будет увеличено с 20 до 50 процентов с 2023 года. Также будут расширены возможности получения грантов для фермеров, участвующих в реализации сложных научно-технических проектов, касающихся семеноводства технических культур [5].

Таким образом, необходимо в ближайшие годы увеличить перерабатывающие мощности, создать новые товарные направления и группы, а также реализовать мероприятия по поддержке экспорта продукции сельскохозяйственной отрасли, в

том числе направленные на поиск и выстраивание новых цепочек поставок на целевых рынках.

Для решения поставленных задач требуется реализация комплекса мер, направленных на содействие устойчивому присутствию и сбыту сельскохозяйственной продукции на традиционных рынках, стимулирование продвижения российской продукции в приоритетные страны, снижение рисков при открытии новых направлений экспорта, обеспечение присутствия отечественной готовой продукции на зарубежных торговых площадках, а также консолидацию действий по выходу российской продукции агропромышленного комплекса на рынки иностранных государств.

Что касается продовольственной безопасности, то основными инструментами, необходимыми для снижения рисков и угроз, являются систематизация товарных потоков с учетом транспортной и территориальной доступности, строительство оптово-распределительных центров, меры по совершенствованию ветеринарного, фитосанитарного и земельного законодательства, обеспечение эффективного включения сельскохозяйственных земель в оборот.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Государственное регулирование сельскохозяйственной отрасли является важным элементом её активизации, поскольку в современных условиях данная отрасль не может развиваться без финансовых дотаций со стороны государства. Анализ тенденций развития государственной поддержки сельскохозяйственного сектора экономики позволяет выявить основные направления и объёмы ресурсов, которые субсидируются в сельское хозяйство из бюджетов различных уровней и способствуют активизации инвестиционного процесса. Среди основных направлений государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли Российской Федерации можно выделить следующие:

- формирование стратегических условий деятельности на внутренних и внешних рынках;
- обеспечение льготных условий субсидирования, кредитования и финансирования;
- протекционизм по отношению к отечественным сельхозпроизводителям путём ввода таможенных пошлин и сборов;
- социально-экономическое развитие сельских поселений;

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области сельхозпроизводства;

– содействие региональным программам развития сельского хозяйства.

Осуществляя поддержку, государство использует различные методы, стимулирующие развитие отрасли и способствующие достижению индикативных показателей, обозначенных в государственных программах. Стимулирующие методы господдержки направлены на создание новых или модернизацию работающих предприятий сельскохозяйственного сектора, развитие новых видов производства в регионах. Представленные методы могут действовать как на федеральном, так и на региональном уровнях государственной поддержки отрасли.

Список использованных источников

1. Алентьева, Н. В. Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в современных условиях / Н.В. Алентьева // Вестник аграрной науки. – 2018. – № 4 (73). – С. 106-110.

2. Бойко, Е. Ю. Взаимосвязь государственной поддержки сельского хозяйства с банковским сектором / Е.Ю. Бойко // Масличные культуры. – 2021. – Вып. 4 (188). – С. 78-81.

3. Господдержка АПК в 2023 году будет расширена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2022/12/30/gospodderzhka-apk-v-2023-godu-budet-rasshirena.html>

4. Калинин, А. М. Эффективность финансовой поддержки сельского хозяйства: общая оценка и межбюджетный эффект / А.М. Калинин, В.А. Самохвалов // Проблемы прогнозирования. – 2020. – № 5. – С. 142-152.

5. Кузнецов, В. В. Экономика сельского хозяйства / В.В. Кузнецов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 352 с.

6. Муратова, Е. А. Необходимость совершенствования нормативной базы для повышения эффективности государственной поддержки сельского хозяйства / Е.А. Муратова // Электронное сетевое издание «Международный правовой курьер». – 2021. – № 4. – С. 38-41.

7. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (с изменениями на 27 марта 2023 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/902361843>

8. Рыкова, И. Н. Методика рейтинговой оценки эффективности государственной поддержки сельского хозяйства как инструмент обзора бюджетных расходов / И.Н. Рыкова, Р.С. Губанов, В.А. Морина // Вестник НГИЭИ. – 2022. – № 6 (133). – С. 81-103.

9. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

УДК 657.1: 004
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ ПЕРСОНИФИКАЦИИ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЕ УЧЁТА

БОНДАРЕНКО О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведено исследование актуальных вопросов персонифицированного учёта и отчётности. Изучены подходы к использованию компьютерных бухгалтерских программ при формировании персонифицированных сведений.

Ключевые слова: персонификация, учёт, отчётность, автоматизация, физические лица, застрахованные лица

MODERN APPROACHES TO THE QUESTION OF PERSONIFICATION WITH AUTOMATED ACCOUNT FORM

BONDARENKO O.V.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of accounting
and auditing
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article studies the topical issues of personalized accounting and reporting. Studied approaches to the use of computer accounting programs in the formation of personalized information.

Keywords: personification, accounting, reporting, automation, individuals, insured persons